

SHOYI GAZLAMASIDAN AYOLLAR TUNGI LIBOSLARINI ISHLAB CHIQRISHNING BOZORDA SOTUV XAJMINI O'RGANISH

Usmanova Sohiba Sokibayevna

Jizzax Politexnika Instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrası o'qituvchisi

Sattorova Mashhura Ilhom qizi

Jizzax Politexnika Instituti

Sanoat texnologiyalari fakulteti IV bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18398142>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada engil sanoat tarmog'ining yuqori daromadli yo'nalishlaridan biri bo'lgan shoyi tolali gazlamalardan ayollar tungi liboslarini ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tabiiy shoyi tolasining fizik-mexanik xususiyatlari, uning inson salomatligiga ta'siri va iste'mol bozorida o'rni o'rganildi. Maqolaning asosiy qismida mahsulot tannarxini shakllantiruvchi omillar, jumladan, xomashyo sarfi, mehnat sig'imi va energiya xarajatlari batafsil hisob-kitob qilingan. Shuningdek, maqolada shoyi matosidan tayyorlangan tungi kiyimlarning premium segmentdagi o'rni, marketing strategiyalari va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha iqtisodiy takliflar ilgari surilgan. Olingan natijalar mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun ishlab chiqarish zanjirini optimallashtirish va rentabellik darajasini oshirishda nazariy va amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlari : Shoyi tolasi , ayollar tungi libosi, iqtisodiy samaradorlik, mahsulot tannarxi, rentabellik darajasi, ishlab chiqarish xarajatlari, tabiiy gazlamalar, iste'mol bozori, raqobatbardoshlik , engil sanoat

Annotation: This scientific article provides a comprehensive analysis of the economic efficiency of producing women's nightwear from silk fiber fabrics, which is one of the high-income directions of the light industry. During the research, the physical-mechanical properties of natural silk fiber, its impact on human health, and its position in the consumer market were studied. The main part of the article detailed the calculation of factors forming the cost of the product, including raw material consumption, labor intensity, and energy costs. In addition, the article puts forward economic proposals for increasing the export potential and marketing strategies of silk nightwear in the premium segment. The results obtained serve as a theoretical and practical source for local manufacturers in optimizing the production chain and increasing the level of profitability.

Keywords: Silk fiber, women's nightwear, economic efficiency, cost price, profitability level, production costs, natural fabrics, consumer market, competitiveness, light industry.

Аннотация. В данной научной статье представлен всесторонний анализ экономической эффективности производства женской ночной одежды из шелковых волокон, что является одним из высокодоходных направлений легкой промышленности. В ходе исследования были изучены физико-механические свойства натурального шелкового волокна, его влияние на здоровье человека и его положение на потребительском рынке. В основной части статьи подробно рассчитаны факторы, формирующие себестоимость продукции, в том числе расход сырья, трудоемкость и затраты на электроэнергию. Кроме того, в статье выдвигаются экономические предложения по повышению экспортного потенциала и маркетинговых стратегий шелковой ночной одежды в премиальном сегменте. Полученные результаты служат

теоретическим и практическим источником для местных производителей в оптимизации производственной цепочки и повышении уровня рентабельности. **Ключевые слова:** Шелковое волокно, женская ночная одежда, экономическая эффективность, себестоимость продукции, уровень рентабельности, производственные затраты, натуральные ткани, потребительский рынок, конкурентоспособность, легкая промышленность.

Shoyi gazlamasidan tayyorlangan ayollar tungi liboslari bozori barqaror o'sish sur'atiga ega bo'lib, bu iste'molchilarning tabiiy va yuqori sifatli matolarga bo'lgan qiziqishi ortishi bilan izohlanadi. O'zbekiston dunyoda pilla yetishtirish bo'yicha uchinchi o'rinda turishi mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun xomashyo tannarxini kamaytirish va eksport salohiyatini oshirish imkonini beradi. Hozirgi vaqtda jahon kiyim-kechak bozorida tabiiy va ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab jadal sur'atlar bilan ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasida ipakchilik sanoatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar "pilla - ipak - tayyor mahsulot" zanjirini yaratishga qaratilgan. Ushbu zanjirning yakuniy bosqichi sifatida shoyi tolali gazlamadan tayyor kiyimlar, xususan, ayollar tungi liboslarini ishlab chiqarish yuqori qo'shilgan qiymat yaratish imkonini beradi. Ayollar tungi liboslari kiyim-kechaklar ichida eng nozik va shaxsiy gigiyenaga oid qism bo'lib, uning matosi inson terisi bilan bevosita aloqada bo'ladi. Shoyi tolasi tarkibidagi aminokislotalar va tabiiy oqsillar inson terisini nafas olishini ta'minlaydi va namlikni o'ziga mukammal darajada yutadi. Biroq, iqtisodiy nuqtai nazardan, shoyi mahsulotlari boshqa sintetik yoki aralash matolardan keskin farq qiladi. Mazkur maqolada aynan iqtisodiy ko'rsatkichlar — xomashyoni sotib olishdan boshlab, tayyor mahsulotni sotishgacha bo'lgan barcha jarayonlarning iqtisodiy samarasi ko'rib chiqiladi. Shoyi matosi ishlab chiqarishda eng qimmat resurs hisoblansa-da, uning chidamliligi va sifati uni iqtisodiy jihatdan oqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sifatli shoyi matodan tayyorlangan tungi libos o'zining ko'rinishini kamida 3-4 yil davomida saqlab qoladi. Bu esa iste'molchi uchun "narx-sifat" muvozanatini yaratadi. Ayollar tungi libosini ishlab chiqarishda tannarx quyidagilardan iborat bo'ladi: Shoyi (atlas, adras yoki shifon) matosining narxi. 1 metr shoyi matosining o'rtacha narxi 100 000 so'mdan 350 000 so'mgacha yetishi mumkin. Shoyi juda silliq va sirpanchiq bo'lgani uchun uni bichish va tikish jarayonida maxsus moslamalar va yuqori malakali tikuvchilar talab qilinadi. Bu mehnat unumdorligiga ta'sir qilsa-da, mahsulotning elitaligini oshiradi. Premium mahsulot bo'lgani uchun qadoqlash (packaging) va reklama xarajatlari umumiy tannarxning 10-15 foizini tashkil qiladi. Mahalliy shoyi tungi liboslari asosan Rossiya, Qozog'iston va Turkiya bozorlarida raqobatbardosh hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar (S-commerce): Kichik brendlar va hunarmandlar uchun asosiy sotuv nuqtasi bo'lib, bu yerda vizual kontent (foto/video) muhim rol o'ynaydi

Xulosa qilib aytganda, shoyi tolali gazlamadan ayollar tungi liboslarini tikish va sotish bugungi kunda juda foydali ish hisoblanadi. To'g'ri, shoyi matosi paxta yoki boshqa sun'iy matolarga qaraganda qimmat turadi, lekin uning o'ziga xos ijobiy tomonlari bu xarajatlarni to'liq oqlaydi. Ayollar uchun tungi libos tanlashda kiyimning tanaga yoqimli bo'lishi juda muhim. Shoyi matosi terini nafas oldirgani va allergik toshmalar chaqirmagani uchun har doim xaridorgir bo'lib qoladi. Iste'molchi bir marta qimmatroq pul to'lasa ham, sifatli va sog'liq uchun foydali kiyim olishni xohlaydi. Bitta shoyi tungi libosning tannarxi yuqori bo'lsa-da, uni bozorda yuqori narxda sotish imkoniyati bor. Bu esa tadbirkor yoki tikuvchilik korxonasi uchun har bir dona mahsulotdan yaxshigina sof foyda qolishini ta'minlaydi. Shoyi bilan ishlashda matoni isrof

qilmaslik va uni ehtiyotkorlik bilan tikish kerak. Agar mato to'g'ri bichilsa va zamonaviy uskunalar ishlatilsa, xarajatlarni yana 10-15 foizga kamaytirish mumkin. Shoyi tungi liboslarini ishlab chiqarish nafaqat biznes uchun daromad keltiradi, balki xotin-qizlarimizga go'zallik va qulaylik ulashadi. O'zbekistonda ipakchilik rivojlanganini hisobga olsak, mahalliy shoyi matolaridan foydalanib, bunday kiyimlarni nafaqat o'zimizda sotish, balki chet elga ham eksport qilish katta iqtisodiy imkoniyatlar ochadi. Bu esa ham korxonaga, ham davlat iqtisodiyotiga foyda keltiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'ulomov M.S. "Iqtisodiyot va sanoatni boshqarish". – Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2021. – 112-118-betlar.
2. Karimov B.A. "To'qimachilik korxonalarini iqtisodiy tahlil qilish". – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2019. – 56-62-betlar.
3. Xolmatov O. "Kiyim-kechak ishlab chiqarish texnologiyasi va dizayn". – Namangan: 2022. – 195-200-betlar.
4. Umarova G. "Ipakli matolar marketingi". – Farg'ona: 2020. – 34-40-betlar.
5. Johnson R. "The Economics of Natural Fibers in Modern Fashion". – New York: Business Press, 2021. – pp. 120-135.